

Prof. Dr. S. E. de Jong

Vervangingswaarde en Dubbeltellingen

1. Inleiding

De Nederlandse bedrijfseconomie heeft zich met de ontwikkeling van de vervangingswaardetheorie - ook internationaal gezien - een zekere faam verworven. Als sterkste argument vóór toepassing wordt tegenwoordig meestal het financieringsaspect benadrukt: continuïteit van de onderneming eist verkoopprijzen gebaseerd op de vervangingswaarde van de bij verkoop opgeofferde produktiemiddelen; alleen zo is gegarandeerd dat de financieringsmiddelen nodig ter vervanging van de afgestane produktiefactoren altijd ter beschikking staan. Nadere analyse leert echter dat voor het zeker stellen van de vervangingsfinanciering toepassing van actuele waarden soms - nl. bij monetaire activa - niet voldoende is en vaak - nl. bij monetaire passiva - niet nodig is. Deze bezwaren zijn gedeeltelijk onderkend en de theorie heeft ze voor een deel geïncorporeerd zodat een aangepaste versie van de vervangingswaardetheorie is ontstaan, waarin ruimte is gemaakt voor de invloed van koopkrachtveranderingen in de monetaire activa en de monetaire passiva.

In dit artikel zal worden gedemonstreerd dat naast en samen met bovengenoemde problemen twee andere factoren een rol spelen. De eerste is het uit financieringsoogpunt fundamentele verschil tussen inflatoire- en specifieke prijsstijgingen. De tweede betreft de zgn. 'dubbeltellingen'. De invloed van deze twee factoren, zowel afzonderlijk als in hun samenhang met bovengenoemde problematiek wordt in de literatuur en de praktijk niet voldoende onderkend.¹

Het artikel vertrekt van het - aannemelijk en bekend veronderstelde - uitgangspunt dat de kostprijs van het produkt wél alle kosten maar geen winstelementen mag bevatten omdat anders een juiste scheiding tussen transactiewinst en voorraadresultaten niet mogelijk is en de kostprijs zijn functie als grondslag voor de verkoopprijs niet goed kan vervullen. Wordt de kostprijs op deze wijze correct gecalculeerd en het produkt precies tegen deze kostprijs verkocht dan kan de onderneming dus juist continueren en maakt geen winst. Winst mag alleen ontstaan indien en voorzover de verkoopprijs boven de kostprijs ligt. (Onder de veronderstelling van afwezigheid van bezettingsverschillen, efficiencyverschillen en speculatieverschillen.)

Het artikel laat zien dat een onderneming die de kostprijs volgens de regels van de vervangingswaardetheorie berekent en het produkt precies tegen

deze kostprijs verkoopt onder sommige omstandigheden niettemin toch winst blijkt te maken hetgeen geïllustreerd wordt door balansen op opeenvolgende tijdstippen te vergelijken. Kennelijk zijn in de kostprijs dus toch winstelementen geslopen. Dit komt - vereenvoudigend gesteld - door de gelijktijdige invloed van de aanwezigheid van monetaire activa en -passiva én het feit dat in de - in de kostprijs opgenomen - vermogenskosten reeds een compensatie voor de verwachte prijsstijgingen zit opgesloten. Daardoor heeft een herwaardering van de activa bij prijsstijgingen en het baseren van de kostprijs op deze geherwaardeerde activa - zoals de vervangingswaardetheorie voorschrijft - tot gevolg dat de prijsstijging van de produktiemiddelen méér dan één keer in de kostprijs en de verkoopprijs wordt verwerkt. Deze dubbel telling veroorzaakt de vermelde winsten die bij een verkoopprijs gelijk aan de kostprijs eigenlijk niet ontstaan zouden moeten zijn.

In par. 2 worden de specifieke prijsstijgingen behandeld. Beargumenteerd wordt dat de doelstelling die de vervangingswaardetheorie zelf vooropstelt, nl. de continuering van de onderneming, geconcretiseerd in het handhaven van het activacomplex, onder bepaalde, nader gespecificeerde omstandigheden met een nominalistische kostprijscalculatie volledig kan worden bereikt.

In par.3 komen de inflatoire prijsstijgingen aan de orde. Ook daar luidt de conclusie - zij het om heel andere redenen - dat in bepaalde, in de werkelijkheid veelal aanwezige omstandigheden, met een nominalistische calculatie kan worden volstaan.

De algemene conclusie zou kunnen zijn dat de vervangingswaardetheorie inconsistenties vertoont in die zin dat de door de theorie gegeven gedragsregels niet aansluiten bij de vooropgestelde doelstelling.

2. Specifieke prijswijzigingen en de vervangingswaardetheorie

Prijswijzigingen kunnen worden onderscheiden in algemene of inflatoire prijswijzigingen en bijzondere of specifieke prijswijzigingen.²

De eerste zijn prijsmutaties die in beginsel alle goederen in dezelfde mate treffen en dus hetzelfde betekenen als een waardedaling van het geld. De oorzaken liggen op het macro-economische vlak. De tweede soort betreft alleen bepaalde goederen, gaat niet samen met een waardedaling van het geld en wordt veroorzaakt door vraag- en aanbodcondities op bepaalde markten. Het is een analytisch onderscheid: een werkelijke scheiding zal in de praktijk moeilijk te maken zijn. Immers het algemene prijsniveau is het gewogen gemiddelde van alle individuele prijzen en elke specifieke prijsstijging beïnvloedt dus in principe het algemene prijsniveau. Van een bepaalde geconstateerde prijsstijging is het daarom moeilijk te zeggen of deze geheel of gedeeltelijk algemeen dan wel specifiek is. Niettemin is het onderscheid uit financieringstheoretisch oogpunt van belang, zoals hieronder zal blijken. Dat in de praktijk een scheiding niet te maken is, is in het kader van dit artikel niet van belang omdat de conclusie in beide gevallen dezelfde blijkt te zijn.

In de vervangingswaardetheorie is het uitgangspunt dat de onderneming

(ook) in tijden van prijswijzigingen moet kunnen continueren. Bij constante technologie en constante marktverhoudingen houdt dit in dat het activa-complex wordt gehandhaafd. De regels die hiertoe in de vervangingswaardetheorie worden gegeven maken anders dan bij bijv. Schmalenbach geen onderscheid naar gelang de aard van de prijsverandering.³ Zoals bekend komen deze regels kort gezegd hierop neer dat de onderneming bij constatering van prijsstijgingen - voor het gemak zal verder van prijsstijgingen worden uitgegaan - op de inkoopmarkten, zijn activa dient op te waarderen: de vervangingswaarde is gestegen, en vanaf dat moment alleen nog tegen de hogere kostprijzen mag calculeren en verkopen, ook als het betreft de nog aanwezige activa die tegen de oude prijzen waren ingekocht. Immers, zo leert de vervangingswaardetheorie, continuering van de onderneming eist dat na verkoop en verbruik van de huidige activa deze weer worden vervangen. Verkoopt men de aanwezige activa tegen oude prijzen dan genereert deze verkoop niet genoeg financiële middelen om de vervanging te financieren. De kapitaalgoederen 'substantie' kan niet worden gehandhaafd. In de boekhouding worden de activa op de debetzijde van de balans opgewaardeerd tot de nieuwe vervangingswaarde en om het balansevenwicht te bewaren wordt aan de creditzijde een even groot bedrag onder de naam 'herwaardering' opgevoerd. Welbeschouwd komen door de opwaardering zelf - een pennestreek - geen extra financiële middelen de onderneming binnen. Dit geldt zowel voor het opwaarderen van vlottende activa als van vaste activa. Pas als de voorraden tegen de nieuwe kostprijzen worden verkocht stromen extra geldmiddelen de onderneming binnen. Betreft het vaste activa dan kan dit jaren duren. De hogere waarde der vaste activa leidt bij gelijkblijvende levensduur tot hogere afschrijvingen en daarmee tot hogere kostprijzen en - naar men hoopt - tot hogere verkoopprijzen. Op deze manier verschaffen de afnemers van de huidige - goedkope - voorraden of de afnemers van de produkten die met de huidige - goedkoop aangeschafte - machines zijn gefabriceerd via de prijsverhoging nu al de financieringsmiddelen die te zijner tijd nodig zullen zijn om de vervangende activa aan te kunnen schaffen.

(Of dit afwentelingsproces, want dat is het, ook zal lukken is overigens niet altijd zeker. Concurrentie-overwegingen en overheidsvoorschriften kunnen een volledige doorberekening in de weg staan en zelfs als volledige afwenteling slaagt wordt circa de helft van de aldus verkregen extra middelen wegbelast door de nominalistisch denkende fiscus die alle uit de verkoop-opbrengst verkregen vermogen dat de werkelijk betaalde inkooprijzen te boven gaat als winst beschouwt. Bij vaste activa, waarbij de prijsstijging later in de economische levensduur optreedt, ontstaat onder bepaalde voorwaarden zelfs bij volledige afwenteling en zonder wegbelasten een tekort doordat men nu eenmaal niet reeds verkochte en geleverde produkten alsnog in prijs kan verhogen, de zgn. inhaalafschrijvingsproblematiek.⁴)

In de vervangingswaardetheorie is de herwaardering geen winst. Niet, omdat het pas geleidelijk en soms slechts gedeeltelijk gerealiseerd wordt en als additioneel vermogen de onderneming binnenstroomt, maar omdat het: 'onder de klem van de vervangingsverplichting ligt'. Het kan niet worden uitgekeerd omdat het nodig is om de vervangende inkoop te financieren en

daarmee is het dus geen winst.

Zoals gezegd is bovenstaand 'recept' voor prijsstijgingen in de vervangingswaardetheorie dezelfde voor inflatoire- als voor specifieke prijsstijgingen. Uit financieringsoogpunt zijn de situaties en hun gevolgen echter geheel verschillend. Zijn de prijsstijgingen inflatoir van aard dan betekent het op deze wijze handhaven van het activacomplex dat de reële waarde van de activa - en bij gelijkblijvende financiële structuur - de reële waarde van het eigen vermogen constant blijven. Men noemt dit daarom ook wel het handhaven van de algemene koopkracht van het eigen vermogen.

Zijn het bijzondere prijsstijgingen dan betekent het op deze wijze handhaven van het activacomplex - ook wel genoemd het handhaven van de specifieke koopkracht - dat de reële waarde van de activa én de reële waarde van het eigen vermogen is gestegen. Hetzelfde is het geval met de omzet en de toegevoegde waarde. Er is dus niet, althans slechts voor een deel, sprake van vervanging. Er heeft een uitbreidingsinvestering plaats gehad die niet gefinancierd is met vermogen verkregen van de vermogensverschaffers maar met vermogen dat verkregen is van de afnemers. Zelfs als het produkt verkocht wordt tegen vervangingswaardekostprijs - dus bij afwezigheid van transactiewinst - stijgt het eigen vermogen, niet alleen nominaal zoals bij inflatoire prijsstijgingen, maar ook reëel. De onderneming heeft zich niet alleen gehandhaafd maar is er beter op geworden. Is het een B.V. of N.V. dan is de waarde van de aandelen gestegen.

Werkelijk handhaven betekent m.i. dat de uitbreidingsinvesteringen - indien ze voldoende rendabel zijn - worden gefinancierd met nieuw vermogen verkregen van de *vermogensverschaffers*. Dit kan eigen vermogen zijn, gestort na bijv. een aandelenemissie of vreemd vermogen, mits dat voldoende lang ter beschikking staat of geherfinancierd kan worden. Tegenover de hogere (hoofdsom-)claims van de vermogensverschaffers staat de hogere reële waarde van de activa. De verplichting tot het betalen van hogere vermogenskosten kan worden voldaan uit de hogere toegevoegde waarde. De waarde van de aandelen blijft dan gelijk. Met andere woorden: bij een specifieke prijsstijging kan een onderneming zich handhaven door de bestaande voorraden tegen de oude prijzen te verkopen en de extra financieringsmiddelen ter financiering van de duurere vervangende voorraad aan te trekken van de vermogensverschaffers.⁵ Hetzelfde geldt als het betreft een specifieke prijsstijging van duurzame activa. Doet men dit niet, dus worden de bestaande activa reeds tegen de nieuwe prijzen verkocht dan wordt winst gemaakt (en onmiddellijk ingehouden). Verhoogt men de prijzen en trekt men tegelijk van de vermogensverschaffers - bijv. eigen én vreemd in de bestaande verhouding - vermogen aan dan is de winst onmiddellijk uitkeerbaar. In geen van de gevallen is uit continuïteitsoogpunt toepassing van de vervangingswaarde vereist: een nominalistisch systeem geeft een correcte evaluatie van de situatie, een juiste prijsbeslissing, en een verantwoorde financierings- en investeringsbeslissing. Om de gang van zaken zoals in deze paragraaf uiteengezet samen te vatten en te illustreren is in tabel 1 een cijfervoorbeeld uitgewerkt en in balansvorm weergegeven. Het betreft om de gedachten te bepalen een oliehandelaar die totale activa bezit van 600, bestaande uit 400 olievoorraad en 200 liquide middelen, het

geheel gefinancierd met 300 eigen- en 300 vreemd vermogen (kolom 1) en die confronteerd wordt met een specifieke prijsstijging van 100%. Het algemeen prijsniveau blijft ongewijzigd. In onderdeel a van de tabel vinden we de uitwerking volgens de vervangingswaarde, de activa worden geherwaardeerd, (kolom 2) tegen de herwaardeerde kostprijs verkocht (kolom 3) en opnieuw ingekocht (kolom 4); waarna de financiële structuur wordt hersteld (kolom 5). In b dezelfde gang van zaken indien niet de vervangingswaardetheorie wordt gevolgd maar de bestaande voorraden tegen de oude prijzen worden verkocht en in c dezelfde situatie (geen herwaardering dus) maar de oude voorraden wel tegen de nieuwe prijzen worden verkocht. In alle drie gevallen is aangenomen dat de financiële structuur wordt gehandhaafd en dat dus het extra vermogen, benodigd ter financiering van de uitbreidingsinvestering van 400, voor de helft van de aandeelhouders en voor de andere helft van vreemd vermogensverschaffers wordt verkregen. De tabel laat zien dat een onderneming die het recept van de vervangingswaardetheorie volgt (a) méér doet dan alleen zich handhaven: er wordt duidelijk winst gevormd die zonder bezwaar kan worden uitgekeerd. Een onderneming die de doelstelling van de vervangingswaardetheorie - handhaving van kapitaalgoederencomplex en financiële structuur - onderschrijft en consequent opvolgt kan volstaan met het nominalistische, historische kostprijsstelsel zoals weergegeven in de balansen onder b. Geval c betreft een duidelijk naar winst strevende onderneming die ook met een nominalistische calculatie kan volstaan. Vergelijking van de gevallen a en c leert dat er geen wezenlijk verschil tussen deze twee bestaat. De drie gevallen zijn naast elkaar gezet ter illustratie van het eerder ontwikkelde betoog. Er wil uiteraard niet mee gezegd zijn dat ondernemingen in de werkelijkheid er verstandig aan doen tegelijkertijd alle winst uit te keren en evenveel extern nieuw vermogen aan te trekken al zouden er wel argumenten voor te bedenken zijn. Er wil alleen gezegd zijn dat als men de uitbreidingsinvestering met prijsverhoging van aanwezige voorraden financiert er nimmer sprake is van (ingehouden) winst en dat een onderneming die alleen wil handhaven bij specifieke prijsstijgingen niet het recept van de vervangingswaarde moet volgen.

Tabel 1

	1	2	3	4	5
voorraad olie	400	800	–	800	800
liquide middelen	200	200	1000	600	200
totale activa	600	1000	1000	1400	1000
aandelenkapitaal	300	300	300	500	500
winst	–	–	400	400	–
herwaardering	–	400	–	–	–
vreemd vermogen	300	300	300	500	500
totale passiva	600	1000	1000	1400	1000

	1	2	3	4	5
voorraad olie	400	400	–	800	800
liquide middelen	200	200	600	200	200
totale activa	600	600	600	1000	1000
aandelenkapitaal	300	300	300	500	500
winst	–	–	–	–	–
vreemd vermogen	300	300	300	500	500
totale passiva	600	600	600	1000	1000

	1	2	3	4	5
voorraad olie	400	400	–	800	800
liquide middelen	200	200	1000	600	200
totale activa	600	600	1000	1400	1000
aandelenkapitaal	300	300	300	500	500
winst	–	–	400	400	–
vreemd vermogen	300	300	300	500	500
totale passiva	600	600	1000	1000	1000

Toelichting op tabel 1.

1 = balans vóór niet-inflatoire prijsstijging van 100%

2 = balans na prijsstijging, vóór verkoop olie

3 = balans na verkoop olie, vóór herinkoop

4 = balans na herinkoop, welke voor 400 gefinancierd is met liquide middelen verkregen uit verkoop oude voorraden en voor 400 met extra van de vermogensverschaffers aange-trokken vermogen

5 = balans na winstuitkering

a = vervangingswaarde met uitbreiding eigen- en vreemd vermogen

b = geen vervangingswaarde, oude voorraden verkocht tegen oude prijzen met uitbreiding eigen- en vreemd vermogen

c = geen vervangingswaarde, oude voorraden verkocht tegen nieuwe prijzen met uitbreiding eigen- en vreemd vermogen.

3. Inflatoire prijsstijgingen, koopkrachtverlies op monetaire activa, financieringswinst en het zgn. 'Fisher-effect'

3.1. Inflatoire prijsstijgingen

De financiële positie van een onderneming is bij een algemene- of inflatoire prijsstijging een geheel andere dan bij een specifieke prijsstijging. Past de onderneming het vervangingswaarderecept toe dan is de resulterende waardestijging van de activa alleen nominaal, reëel is er niets gewijzigd. Noch

in vergelijking met andere goederen in de economie, noch gemeten in koopkracht zijn de activa meer waard geworden. Omzet, toegevoegde waarde en winst nemen bij volledige doorberekening van de inflatie alleen nominaal maar niet reëel toe. De aandelen van de onderneming worden reëel gemeten niet meer waard.

Bij vervanging van afgestane produkten is wél meer vermogen nodig ter financiering van de vervangende inkoop. Waar moet dit vermogen vandaan komen? Anders dan in het geval van de specifieke prijsstijging kan de onderneming van de verschaffers van het eigen vermogen niets verwachten. Immers het extra vermogen is niet bestemd voor de financiering van een reële uitbreidingsinvestering, het is nodig voor de vervanging van bestaande activa door eenzelfde hoeveelheid activa met dezelfde reële - zij het hogere nominale - waarde. Men kan niet verwachten dat de verschaffers van het eigen vermogen steeds meer middelen in de onderneming pompen om deze alleen pas op de plaats te laten maken.

Op het eerste gezicht lijkt het daarom nu wel gerechtvaardigd het vervangingswaarderecept toe te passen, dus de boekwaarde van alle activa met het inflatiepercentage te verhogen en daarmee de kostprijs en de verkoopprijs, ook van reeds aanwezige, tegen de oude prijzen aangeschafte activa. Op deze manier verschaffen de huidige afnemers de extra financieringsmiddelen die t.z.t nodig zullen zijn bij de vervanging van de afgestane activa.

In het volgende zal worden betoogd dat deze handelswijze in bepaalde opzichten niet voldoende maar in andere opzichten niet nodig is om het beoogde doel - continuïteitshandhaving - te bereiken en dat ook in dit geval de nominalistische (historische kostprijs-)calculatie adequaat is. De reden voor het eerste ligt bij de monetaire activa, voor het laatste bij de financiering met vreemd vermogen én bij het zgn. 'Fisher-effect'.

3.2. *Monetaire activa*

De problematiek van de zgn. monetaire activa: in nominale termen luidende vorderingen en liquiditeiten mag bekend verondersteld worden. Deze activa kunnen door hun aard niet opgewaardeerd worden, zodat het vervangingswaarderecept niet werkt. Toch zullen ook deze activa in omvang met de inflatie mee moeten groeien wil het activacomplex reëel gehandhaafd blijven, en daarvoor is extra vermogen nodig, dat in de gedachtengang van de vervangingswaardetheorie door de huidige afnemers zou moeten worden verschaft. Daartoe zou bijv. in de periodekosten en in de produktkostprijs een post moeten worden opgenomen (koopkrachtverlieskosten?) ter grootte van het inflatiepercentage \times de omvang der monetaire activa, welke vervolgens via de verkoopprijs de afnemers in rekening wordt gebracht.

De aangepaste versie van de vervangingswaardetheorie lost dit probleem op door het samen te voegen met de hierna volgende monetaire passiva-problematiek.

3.3. *Financiering met vreemd vermogen*⁶

De keerzijde van de monetaire activa wordt gevormd door de monetaire passiva: het vreemde vermogen dat naast het eigen vermogen is aangetrokken ter financiering van de investeringen in vaste en vlottende activa. Dit

vreemde vermogen moet op korte of op wat langere termijn worden terugbetaald in nominaal hetzelfde aantal guldens. In tijden van inflatoire prijsstijgingen lijden de verschaffers van dit vermogen een koopkrachtverlies op de hoofdsom. Voor de schuldenaar, de onderneming, ontstaat een even groot voordeel, de zgn. 'financieringswinst'. Men kan dit ook iets anders stellen. Indien de onderneming de vervangingswaardegedachte integraal toepast, dus alle activa opwaardeert, dan neemt de (nominale) waarde van de totale activa toe met het inflatiepercentage. Dit extra vermogen stroomt de onderneming binnen via de verhoogde kostprijzen en verkoopprijzen en wordt dus door de afnemers verschaft. De verschaffers van het vreemde vermogen eisen hiervan niets op, alle extra vermogen komt dus ten goede aan het eigen vermogen. Dit eigen vermogen groeit dan nominaal met een groter percentage dan het inflatietempo en neemt dus ook reëel in waarde toe. Om deze reële aangroei van het eigen vermogen als winst te kunnen uitkeren is realisatie nodig. Dit gaat vanzelf indien niet alleen het activa-complex doch ook de financiële structuur wordt gehandhaafd, d.w.z. de verhouding vreemd-eigen vermogen constant wordt gehouden, door ook het vreemde vermogen met het inflatiepercentage te verhogen. Het gewicht van het vreemde vermogen in het totaal, zowel als het gewicht van het vreemde vermogen in koopkracht gemeten is dan hetzelfde als voorheen en de reële aangroei van het eigen vermogen kan worden uitgekeerd. Een uitgewerkt getallenvoorbeeld vindt men in tabel 2. De onderneming in kwestie beschikt over voorraden van 400, voor de helft gefinancierd met eigen en voor de helft met vreemd vermogen (kolom 1). Een inflatoire prijsstijging vindt plaats van 100%. Herwaardering van alle activa volgt (kolom 2), de voorraden worden tegen de nieuwe kostprijs verkocht (kolom 3) en vervangen (kolom 4) en vervolgens wordt de financiële structuur hersteld (kolom 5 en 6). De financieringswinst ad 200 - te berekenen als $\frac{\text{vreemd vermogen}}{\text{totaal vermogen}}$ - kan worden uitgekeerd waarna de eindtoestand dezelfde is als de begintoestand, in aanmerking nemende dat de waarde van het geld is gehalveerd.

Tabel 2

	1	2	3	4	5	6
voorraden	400	800	-	800	800	800
liquide middelen	-	-	800	-	200	-
totale activa	400	800	800	800	1000	800
aandelenkapitaal	200	200	200	200	200	200
herwaardering	-	400	200	200	200	200
winst	-	-	200	200	200	-
vreemd vermogen	200	200	200	200	400	400
totale passiva	400	800	800	800	1000	800

Toelichting op tabel 2.

- 1 = balans vóór inflatoire prijsstijging van 100%
- 2 = balans na prijsstijging na herwaardering
- 3 = balans na verkoop activa
- 4 = balans na herinkoop activa
- 5 = balans na uitbreiding vreemd vermogen
- 6 = balans na winstuitkering en herstel financiële structuur.

De conclusie kan geen andere zijn dan de volgende.

Een onderneming die met eigen en vreemd vermogen is gefinancierd en die bij een inflatoire prijsstijging de vervangingswaardegedachte integraal toepast, d.w.z. *alle* activa herwaardeert en de kostprijzen volledig daarbij aanpast, doet méér dan zich handhaven. Deze onderneming maakt - uitkeerbare - winst (althans voorzover de beoogde afwenteling door de kostprijz- en verkoopprijzverhoging inderdaad lukt en niet door de fiscus wordt wegbelast). We kunnen ook zeggen dat de onderneming dubbel telt en de inflatie voor méér dan 100% probeert af te wentelen. Om precies te zijn wordt in dit voorbeeld 150% van de inflatie afgewenteld, nl. 100% (= 400) op de afnemers, die 800 betalen voor activa die 400 hebben gekost, en 50% (= 200) op de verschaffers van het vreemde vermogen, die 200 terugbetaald krijgen terwijl ze 400 zouden moeten ontvangen om reëel gelijk te blijven. Deze conclusie kan ook worden omgedraaid. Een onderneming die zich uitsluitend beperkt tot handhaving van het activacomplex en de financiële structuur kan volstaan met *gedeeltelijke* toepassing van de vervangingswaardetheorie, nl. alleen herwaardering en bijpassende hogere kostprijzen voor dat deel van de activa dat met eigen vermogen is gefinancierd. Deze situatie is met dezelfde gegevens uitgewerkt in tabel 3. Vergelijking van kolom 5 met kolom 1 in die tabel leert dat de onderneming zich precies heeft gehandhaafd, terwijl toch de activa slechts gedeeltelijk (voor de helft) zijn geherwaardeerd en dus de prijsstijging ook slechts voor de helft aan de afnemers is doorberekend!

Verwerking in deze oplossingsmethode van de problematiek van de monetaire activa is zeer wel mogelijk, zoals tabel 4 laat zien. Daar is aangenomen dat de totale activa van 400 in de uitgangssituatie voor 100 uit liquide middelen bestaan.

Tabel 3

	1	2	3	4	5
voorraden	400	600	–	800	800
liquide middelen	–	–	600	–200	–
totale activa	400	600	600	600	800
aandelenkapitaal	200	200	200	200	200
herwaardering	–	200	200	200	200
winst	–	–	–	–	–
vreemd vermogen	200	200	200	200	400
totale passiva	400	600	600	600	800

Toelichting op tabel 3.

- 1 = balans vóór inflatoire prijsstijging van 100%
- 2 = balans na herwaardering
- 3 = balans na verkoop activa
- 4 = balans na herinkoop activa
- 5 = balans na herstel financiële structuur

Tabel 4

	1	2	3	4	5
liquide middelen	100	100	600	–	200
overige activa	300	500	–	600	600
totale activa	400	600	600	600	800
aandelenkapitaal	200	200	200	200	200
herwaardering	–	200	200	200	200
winst	–	–	–	–	–
vreemd vermogen	200	200	200	200	400
totale passiva	400	600	600	600	800

Toelichting op tabel 4.

- 1 = balans vóór inflatoire prijsstijging van 100%
- 2 = balans na herwaardering
- 3 = balans na verkoop overige activa
- 4 = balans na herinkoop activa
- 5 = balans na herstel financiële structuur

De onderneming blijkt zich nu volledig te kunnen handhaven - kolom 5 is identiek aan kolom 1 in reële termen - door de niet-monetaire activa met 66,67% te herwaarderen en de kostprijs en de verkoopprijs dienovereenkomstig te verhogen zodat de afnemers 200 aan extra middelen binnen brengen, welke samen met de extra 200 van het vreemde vermogen juist voldoende is om de extra vermogensbehoefte van 400 te financieren. Om precies te zijn dient het percentage verhoging van de niet-monetaire activa gelijk te zijn aan de verhouding:

$$\frac{\text{percentage prijsstijging} \times \text{eigen vermogen}}{\text{niet-monetaire activa}}$$

Aldus ontstaat de moderne versie van de vervangingswaardetheorie, waarbij afhankelijk van de verhouding monetaire/niet-monetaire activa en de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen slechts een gedeeltelijke herwaardering plaatsvindt.⁷ Men zou zich kunnen afvragen of in het bovenstaande niet een tegenstelling schuilgaat in die zin dat het extra benodigde vermogen - bij alléén continueren - wél gedeeltelijk mag worden verkregen van de vreemd-vermogenverschaffers door de nominale schuldpositie parallel met het inflatiepercentage te laten groeien, terwijl het extra benodigde eigen vermogen niet van de eigen vermogenverschaffers maar van de afnemers moet komen. Deze tegenstelling is slechts schijn zoals we in par. 3.4 zullen laten zien.

3.4. De consequenties van het zgn. 'Fisher effect' voor de toepassing van de vervangingswaardetheorie

In het voorgaande is betoogd dat de onderneming bij inflatoire prijsverhogingen het vreemde vermogen parallel aan de prijsstijging kan laten toenemen zodat alleen een herwaardering met bijpassende verhoging van de kostprijzen nodig is voorzover de activa met eigen vermogen zijn gefinancierd.

Men kan zich afvragen waarom de verschaffers van het vreemde vermogen die door de nominale terugbetaling een verlies op de hoofdsom lijden bereid zijn geld aan de onderneming te blijven lenen, ja zelfs hun financieringsaandeel terug te brengen tot het eerdere percentage en in guldens gemeten dus te verhogen van 200 naar 400.

De reden hiervoor is dat in de betaalde intrest een vergoeding voor het koopkrachtverlies op de hoofdsom ligt opgesloten.⁸ De nominale intrestvoet blijkt uit twee delen te bestaan, een reële intrestvergoeding (die soms negatief kan uitvallen) en het (verwachte) inflatiepercentage. Dit verschijnsel dat bekend staat onder het 'Fisher-effect', is niet van recente datum maar heeft de laatste jaren wel meer bekendheid gekregen.⁹ (In ons getalenvoorbeeld waarin om illustratieve redenen een plotselinge inflatie van 100% optreedt is het wat moeilijker voor te stellen daar de nominale intrest dan meer dan 100% zou moeten bedragen. Meer op de realiteit van vandaag toegesneden getallen zouden bijv. kunnen zijn een nominale intrest van 8%, bestaande uit een inflatiecompensatie van 4% en een reële intrest van eveneens 4%.)

Via de verkregen nominale intrest krijgen de verschaffers van het vreemde vermogen dus het koopkrachtverlies op de hoofdsom, 200 in ons voorbeeld, terug. Betekent dit dat de onderneming dan geen financieringswinst meer maakt als de vervangingswaardetheorie integraal wordt toegepast? (tabel 2). Het antwoord op deze vraag is ontkennend. De onderneming brengt via de kostprijs en de verkoopprijs van de producten de betaalde intrest aan de afnemers in rekening. De onderneming behoudt haar voordeel van 200 maar het betekent wel dat de afnemers deze extra 200 nu betalen, boven op de extra 400 die ze reeds via kostprijsverhoging door herwaardering hebben bijeengebracht.¹⁰

De 150% afwenteling, 400 inflatievergoeding voor de onderneming (waarvan de helft financieringswinst is) en, via de intrestbetaling, 200 voor de vreemd vermogenverschaffers, wordt dus geheel door de afnemers opgebracht, die nu 1000 (400 aanschafprijs + 400 herwaardering + 200 intrest) betalen voor activa die de onderneming 400 hebben gekost). Past de onderneming de vervangingswaardetheorie slechts gedeeltelijk toe, nl. alleen voorzover de activa met eigen vermogen zijn gefinancierd (tabel 3), dan *lijkt* een juiste handelswijze bereikt; het eigen vermogen groeit met de inflatie mee door de herwaardering op de balans en door de corresponderende hogere bedragen voor grondstofconsumptie en afschrijving in de kostprijs en op de resultatenrekening en het vreemde vermogen zorgt voor zichzelf via de intrestvergoeding die eveneens verschijnt in de kostprijs en op de resultatenrekening van de onderneming. De totale activa en het totale vermogen groeien nominaal precies met de inflatie mee en reëel gezien verandert er niets.

Men vergeet dan echter dat in de kostprijs van het produkt en op de resultatenrekening ook kosten voor het *eigen vermogen* in rekening moeten worden gebracht. Algemeen wordt aangenomen dat deze kosten gelijk zijn aan die van het vreemde vermogen verhoogd met een opslag voor het meerdere risico. Dat betekent dat in de nominale kostenvoet van het eigen vermogen *ook* een vergoeding voor de inflatie zit opgesloten. Dit houdt in

dat bij integrale toepassing van de vervangingswaardetheorie (in ons voorbeeld) geen 150% (600) wordt afgewenteld maar 200% (800), doordat 1200 door de afnemers moet worden betaald (400 aanschafwaarde + 400 herwaardering + 200 intrest + 200 kosten eigen vermogen) voor goederen die door de onderneming voor 400 zijn aangeschaft.¹¹ Zelfs bij partiële toepassing van de vervangingswaardetheorie zoals bedoeld in tabel 3 wordt toch méér dan 100% van de inflatie (bij de door ons gehanteerde financiële structuur 150%) afgewenteld zodat toch - ook reëel gemeten - de kostprijs winstelementen bevat, waardoor het eigen vermogen sneller groeit dan de prijsstijgingen en zelfs bij verkoop tegen kostprijs een positieve periode-winst ontstaat.¹²

4. Conclusies

De eindconclusie kan geen andere zijn dan de volgende. Een onderneming die alleen wil continueren - activacomplex en financiële structuur handhaven -, of een onderneming die wel (evt. maximale) winst wil maken maar zijn kostprijs vrij wil houden van winstelementen, dient de regels van de vervangingswaardetheorie *niet* toe te passen, ook niet alleen voor de met eigen vermogen gefinancierde activa. Het in tijden van inflatie additioneel benodigde vermogen wordt verkregen via de in de kostprijs en de resultatenrekening opgenomen vergoeding voor vermogenskosten. Een onderneming die de vervangingswaardetheorie integraal toepast doet aan volledige dubbeltelling; gepoogd wordt 200% van de inflatie af te wentelen, dus 200% winst te maken. Een onderneming die alleen de activa gefinancierd met eigen vermogen herwaardeert telt gedeeltelijk dubbel, in ons voorbeeld 150% afwenteling van de prijsstijging van de activa waardoor 100% winst op het eigen vermogen ontstaat.

De vervangingswaardetheorie mag alleen integraal worden toegepast als de opgenomen vermogenskosten (eigen én vreemd!) gecorrigeerd zijn voor de inflatie, in de kostprijs en in de resultatenrekening, dus in reële termen luiden én de hoofdsom van het vreemde vermogen geïndexeerd is. De vervangingswaarde mag partieel worden toegepast - dus alleen op het eigen vermogen - mits de eigen vermogenskosten voor de inflatie zijn gecorrigeerd.¹³ Wellicht is het toch duidelijker en zeker eenvoudiger *alle* kosten op nominalistische basis te calculeren!

Men zou kunnen tegenwerpen dat de fiscus een vergoeding over het eigen vermogen niet als kosten accepteert en dus voor de helft wegbelast.¹⁴

Een argument tégen de historische kostprijs en vóór de vervangingswaarde is hieruit echter niet te distilleren omdat de fiscus herwaardering van activa ook niet als kosten accepteert. Hetzelfde geldt als concurrentie-overwegingen of overheidsvoorschriften een volledige doorberekening van de inflatie (via de nominale vermogenskosten) in de kostprijs en de verkoopprijs in de weg staan. Volledige doorberekening via herwaardering was dan ook niet gelukt. Een probleem ontstaat ook niet als in de nominale intrestkosten geen volledige doch slechts een gedeeltelijke inflatievergoeding voor het hoofdsomverlies van de vreemd vermogenverschaffers ligt opgesloten. Dit betekent alleen dat de vreemd vermogenverschaffers er dus niet volledig in

slagen het hoofdsomverlies op de afnemers van de onderneming af te wentelen en dus een deel zelf blijven dragen. De onderneming behoudt de koopkrachtwinst.

Alleen als in de vergoeding voor het eigen vermogen geen volledige inflatiecompensatie zou zitten zou een vermogenstekort ontstaan, doch dit heeft de onderneming zelf in de hand.

Noten

1 Dat bleek o.a. op de in augustus 1982 door het M.A.B. georganiseerde internationale workshop, zie het verslag daarvan in M.A.B., mei 1983.

2 De hier gegeven definitie van algemene- en specifieke prijsstijgingen is analoog aan die van Ankum in Prijsinflatie, Kostprijsberekening en Winstbepaling, Leiden 1969, p. 85. Het onderscheid heeft een lange voorgeschiedenis in de literatuur. Het is niet hetzelfde als het onderscheid tussen absolute- en relatieve prijzen (de bekende dichotomie tussen geldsfeer en goederensfeer waarvan Patinkin de onbestaanbaarheid aantoonde in *Econometrica* XVI, 1948) of het onderscheid tussen 'Geldwertschwankungen' en 'Sachwertschwankungen' zoals men dat bijv. aantreft bij Schmalenbach in diens *Dynamische Bilanz* (1933) en waarop o.a. Eizinga kritiek uitoefende in Cost en Baet, Leiden 1963.

Het onderscheid zoals hier gedefinieerd is van fundamenteel belang gezien de verschillende consequenties voor de financiering van de onderneming.

3 Behalve als het betreft de zgn. 'zelfstandige vruchtdragers' zie Th. Limpert, *Verzameld Werk*, dl. 6, p. 353-355.

4 Zie hiervoor: S. E. de Jong, *Inflatie en de Financiële structuur van ondernemingen*, M.A.B., deel I, november 1977 en deel II, december 1977, en S. E. de Jong, *Vervangingswaardeleer en financiering, of, op wie worden de gevolgen van prijsstijgingen afgewenteld*, Geld en Onderneming, Leiden 1976.

5 Deze nieuwe voorraden worden daarna uiteraard tegen de nieuwe verkrijgingsprijzen verkocht.

6 Zie hiervoor ook de in de voetnoot 4 genoemde artikelen.

7 Een in de praktijk voorkomende variant (zie bijv. Philips) is dat eerst wel een volledige herwaardering plaatsvindt maar dat vervolgens weer correctie voor financieringswinst wordt aangebracht.

8 We nemen vooralsnog aan dat dit een volledige vergoeding is. Deze veronderstelling vervalt in par. 4.

9 Zie bijv. de discussie n.a.u. het zgn. Hofstra rapport, of de artikelen van Kaplan, Hamada en Modigliani en Cohn in resp. *The Accounting Review* (1977), *Journal of Finance* (1979) en *Financial Analyst Journal* (1979).

10 We nemen vooralsnog aan dat deze afwenteling ook lukt en niet wordt wegbelast. Deze veronderstelling vervalt eveneens in par. 4.

11 Op deze dubbeltelling werd reeds gewezen in een artikel van Drs. W. A. Nijenhuis en Drs. S. de Vries in het M.A.B. van september 1969.

12 Zie ook R. M. Vijn, *Vermogensaanwasdeling, winst en eigen vermogen*, E. S. B., 19 april 1978.

13 Bij Philips is dit het geval. Zie A. J. H. Enthoven, *Current Value Accounting, International Accounting Research Study*, no. 3, Dallas 1982, p. 47 e.u.

14 Dit is overigens ook niet meer geheel juist. De zgn. vermogensaftrek heeft fiscaal deze functie en zal alleen nog moeten worden verhoogd met het inflatiepercentage om pleidooien voor toepassing van een inflatie neutrale belastingheffing geheel overbodig te maken.